

SECTION OF SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES

ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕФОРМЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2016–2022 ГГ., ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Гумбатов М.Г.

г. Баку, Азербайджанская Республика

CONTINUED REFORM OF THE PENITENTIARY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN IN 2016–2022, PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT

Humbatov M.

Baku City, the Republic of Azerbaijan

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, связанные с ходом реформы уголовно-исполнительной системы Азербайджанской Республики в 2016–2022 годах, подводятся итоги проводимых мер за последних тридцать лет в этой сфере, даются предложения по дальнейшему их развитию.

Abstract

The article discusses issues related to the progress of the reform of the penitentiary system of the Republic of Azerbaijan in 2016–2022, sums up the measures taken over the past thirty years in this area, and makes proposals for their further development.

Ключевые слова: Азербайджанская Республика; уголовно-исполнительная система; реформа; учреждения и органы, исполняющие наказания; пенитенциарные комплексы; электронные средства контроля.

Keywords: The Republic of Azerbaijan; penitentiary system; reform; institutions and bodies executing punishments; penitentiary complexes; electronic controls.

После восстановления независимости Азербайджанская Республика стала проводить реформы ряда сфер государственного управления, в том числе уголовно-исполнительной системы. О проведенных комплексных законодательных, организационных, структурных, кадровых, технических и других мероприятиях, осуществленных в пенитенциарной системе, включая реорганизацию системы исполнения судебных решений и передачу в январе 1993 года исполнения уголовных наказаний в ведение Министерства юстиции, а также об их результатах нами было изложено ранее [1, с. 196-205; 2, с. 5-7]. Сейчас хотелось бы остановиться на мерах, проведенных за период с 2016 по 2022 год, который был насыщен событиями, представляющими, по нашему мнению, немалый интерес.

Во-первых, за это время было существенно гуманизировано уголовное законодательство, усовершенствована и укреплена правовая база уголовно-исполнительной деятельности страны. Так, для продолжения модернизации деятельности уголовно-исполнительной системы, обновления ее инфраструктуры и совершенствования управленческого механизма Президентом Азербайджанской Республики 10 февраля 2017 г. было подписано распоряжение «Об усовершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики назначения наказания, расширении применения альтернативных мер наказаний и процессуального принуждения, не связанных с изоляцией от общества». Основными целями этого распоряжения, кроме гуманизации уголовной политики в сфере применения наказания, являются: продолжение мер

по институционализации уголовно-исполнительной системы, совершенствование деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, укрепления их материально-технической базы, применения современных средств и технологий в процессе исполнения наказаний, обеспечение условий, способствующих полному искоренению коррупции в этой сфере.

В декабре 2018 г. была принята новая Программа о развитии Азербайджанской юстиции в 2019-2023 гг. Одним из главных направлений этого важного документа было определено дальнейшее совершенствование системы исполнения наказаний, повышение эффективности работы по исправлению осужденных.

За соответствующий период парламентом страны были внесены изменения в законодательные акты, регулирующие отношения в сфере исполнения наказания. Так, в Кодекс по исполнению наказаний внесены 19 различных изменений, были добавлены новый раздел и три главы. Главные изменения связаны с установлением порядка исполнения уголовно-правовых мер, назначаемых в отношении юридических лиц, а также аналогичной специальной меры в виде конфискации. Далее был определен порядок исполнения вновь включенного в Уголовный Кодекс страны, но уже с другим содержанием, наказания в виде ограничение свободы [3, с. 196-209], дано понятие пробационного контроля, определен круг лиц, к которым он применяется, установлены особенности использования средств электронного контроля. Был усовершенствован порядок исполнения наказания в виде об-

ществленных работ [4, с. 217-221], осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях и воинской части дисциплинарного характера, предоставлено право на видеосвидания. Кроме того, в Закон Азербайджанской Республики «О чиновниках - исполнителях» были внесены изменения, связанные с организацией деятельности новой структуры Министерства юстиции - Службы пробации, касающиеся полномочий руководства, прав и обязанностей сотрудников, вопросов их социальной защиты и порядка ее финансирования. В указанные годы в Уголовный кодекс, Кодекс об административных проступках и другие законодательные акты, связанные с вопросами исполнения наказания, также подверглись изменениям.

За рассматриваемый период Кабинетом министров Азербайджанской Республики приняты десять различных постановлений относительно процесса исполнения наказания и лиц, отбывающих наказания. Этими нормативными актами были утверждены порядок определения мест и видов проведения общественных работ, государственные стандарты по организации профессионального образования осужденных, новый примерный устав о профессиональных образовательных учреждениях, функционирующих в местах лишения свободы. Нашли правовое регулирование и вопросы, касающиеся перечня электронных средств контроля и особенностей их применения, порядка использования части средств, поступивших в распоряжение Министерства юстиции, в связи с исполнением наказаний в виде штрафа, исправительных работ, а также штрафа, назначенного в качестве уголовно-правовой меры в отношении юридических лиц. Кроме того, установлены порядок проведения принудительного лечения осужденных от наркомании в исправительных учреждениях, процедура осуществления контроля за исполнением решения судов в отношении лиц, которым наряду с назначением наказаний, не связанных с лишением свободы, применены принудительные меры медицинского характера, а также регламентированы вопросы, связанные с созданием и деятельностью Центра социальной адаптации для лиц, освобожденных из исправительных учреждений.

В свою очередь, коллегией Министерства юстиции Азербайджана были утверждены новые механизмы, конкретизирующие вопросы исполнения наказаний в виде общественных работ, лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, ограничения свободы, а также осуществления пробационного контроля за условно осужденными, условно-досрочно освобожденными и осужденными, в отношении которых применена отсрочка исполнения наказания. Были также приняты новые нормативные акты по организации воспитательной и психологической, а также оперативно-розыскной работы в исправительных учреждениях, утвержден порядок принятия осужденных из других государств в Азербайджанскую Республику для дальнейшего отбывания наказания и инструкция о мерах, принимаемых при

чрезвычайных ситуациях в местах лишения свободы. Кроме указанных нормативных актов, коллегией Министерства труда и социального обеспечения населения по согласованию с Кабинетом министров страны был утвержден Устав Центра социальной адаптации. А также министром обороны Азербайджанской Республики было утверждено новое Положение о дисциплинарной воинской части.

Необходимо отметить, что в связи с изменениями, произошедшими в законодательстве страны, были также внесены соответствующие нововведения в нормативные акты, в том числе в правила внутреннего распорядка мест предварительного заключения и исправительных учреждений.

Во-вторых, произошли структурные изменения в системе. Согласно распоряжению главы государства от 10 февраля 2017 г., для организации работы и обеспечения эффективного контроля за исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы, в составе Министерства юстиции была создана Служба пробации, которая, начиная с 1 декабря 2017 г., стала функционировать самостоятельно [5, с. 149-157]. За прошедший период были утверждены ее положение, структура, штатное расписание, в административно-территориальных единицах страны созданы совместные со службой исполнения отделы, в крупных городах, таких как Сумгаит и Гянджа, – самостоятельные отделы, а в городе Баку - управление пробации. Были улучшены материально-техническая база и кадровый потенциал, успешно реализуется пробационный контроль, усовершенствована структура службы, повысился уровень профессионализма сотрудников, а также их материального обеспечения и социальной защищенности. За пятилетний период деятельности местными структурами Службы пробации были зарегистрированы более 45 тысяч осужденных.

В-третьих, с апреля 2018 г. началось применение электронных средств контроля и ведение электронного мониторинга, как при исполнении мер пресечения, так и при исполнении наказаний, а также при осуществлении пробационного контроля. В соответствии с законодательством, электронные средства контроля стали применяться к осужденным, которым назначены наказания в виде общественных работ и ограничения свободы, а также в отношении лиц, условно осужденных и условно досрочно освобожденных от отбывания наказания. Электронный мониторинг стали применять и к лицам, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. За 2018-2022 гг. электронные средства контроля были применены в отношении более 15 тыс. осужденных и лиц, находящихся на домашнем аресте.

Продолжались меры по улучшению инфраструктуры системы, условий содержания лиц, заключенных под стражу, и осужденных. В местах лишения свободы осуществлялись ремонтно-строительные работы, устанавливалось современное оборудование, улучшалось санитарно-гигиениче-

ское состояние учреждений, качество питания, создавались условия по реализации прав осужденных на вероисповедание, дополнительные возможности для проведения их свободного времени и досуга. В апреле 2022 г. в г. Баку был введен в эксплуатацию новый современный пенитенциарный комплекс, предназначенный для осужденных женщин и несовершеннолетних.

Приняты меры по укреплению материально-технической базы системы, совершенствованию системы обеспечения безопасности и охраны. Завершается работа по организации новой информационной системы «Заключенные под стражу и осужденные», разработанной с учетом международных стандартов. Данная система обеспечит наиболее эффективную организацию деятельности Пенитенциарной службы и Службы пробации, позволит осуществлять взаимный обмен информацией как между ними, так и другими органами и учреждениями в режиме реального времени, а также вести личные дела заключенных и осужденных в электронном формате.

Проводились мероприятия по обеспечению общественно полезным трудом осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, путем создания новых рабочих мест и привлечения предпринимателей к этой работе. Создавались небольшие производственные участки с участием представителей бизнеса, широко поощрялись занятия трудом в индивидуальном порядке, для чего предоставлялись необходимые условия. Для рекламы и продажи товаров, производимых в исправительных учреждениях, а также посредством ручной работы осужденных, в онлайн форме на официальном сайте Пенитенциарной службы Министерства юстиции был создан и успешно функционирует специальный раздел «Тюремное искусство».

Улучшена работа по обеспечению охраны здоровья и качества медицинского обслуживания, оказываемого заключенным под стражу и осужденным в исправительных учреждениях. Благодаря мерам по профилактике заболеваний, достигнуты положительные результаты, в том числе в борьбе с туберкулезом, ВИЧ и другими инфекциями. В результате успешной работы по реализации рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мероприятий, предусмотренных в республиканском плане по борьбе с COVID-19, утвержденном Правительством, требований Оперативного штаба, созданного по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров страны, а также благодаря своевременно принятым комплексным профилактическим, санитарно-гигиеническим, карантинным, режимным, просветительским, информационным и другим превентивным мерам и оперативно проведенной вакцинации как среди личного состава, так и среди лиц, заключенных под стражу, и осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, удалось надежно контролировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию. В результате было предотвращено распространение и возможные негативные последствия этой

опасной инфекции в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Для ознакомления с положительной практикой в борьбе с туберкулезом и обмена опытом по организации эффективного лечения этой болезни в местах лишения свободы Азербайджанской Республики осуществлялись визиты делегаций из нескольких зарубежных стран. Для передачи опыта работы в этой сфере при специализированном медицинском учреждении по туберкулезу Министерства юстиции страны был создан сертифицированный ВОЗ международный тренинговый центр для обучения медицинского персонала учреждений уголовно-исполнительной системы других государств.

Усилилась социальная защищенность и материальное благосостояние сотрудников системы. За 2018-2022 гг. были трижды увеличены месячные должностные оклады, как личного состава Пенитенциарной службы, так и сотрудников Службы пробации. Согласно изменению в законодательстве, с 2021 г. была начата выплата новой надбавки к заработной плате работникам Службы пробации из части средств, поступивших в распоряжение Министерства юстиции в связи с исполнением наказаний в виде штрафа, исправительных работ, а также штрафа, назначенного в качестве уголовно-правовой меры в отношении юридических лиц.

Были продолжены меры по укреплению трудовой и служебной дисциплины, профилактике правонарушений и злоупотреблений, а также проявлений коррупции среди личного состава уголовно-исполнительной системы.

За рассматриваемый период ежегодно правительством страны увеличивались бюджетные ассигнования на содержание уголовно-исполнительной системы, что, несомненно, способствовало успешной реализации намеченных мероприятий. Так, если в 2016 г. для содержания пенитенциарной системы страны было выделено 78,6 миллиона манатов, то в 2019 г. эта сумма (без учета средств, выделенных для деятельности Службы пробации) уже составила 105,8 миллиона, что на 34,7% больше по сравнению с 2016 г. В 2022 г. сумма бюджетных ассигнований уже составила 136,4 миллиона манатов, что соответственно на 74% и 29% больше по сравнению с 2016 и 2019 гг. Эта тенденция продолжилась и в 2023 г. Так, в бюджете страны для содержания пенитенциарной системы (без учета финансирования Службы пробации) уже предусмотрено 143,8 миллиона манатов. Финансирование деятельности Службы пробации в рассматриваемый период также ежегодно увеличивалось.

Государственная политика гуманного отношения к осужденным успешно продолжалась, были приняты акты амнистии и помилования, что немало способствовало уменьшению количества осужденных в местах лишения свободы и состоящих на учете Службы пробации. Так, в 2016 и 2021 гг. парламентом страны были приняты два акта амнистии, которые применены в отношении более 28 тысяч осужденных, а из исправительных учреждений было освобождено более 5600 осужденных. Прези-

дентом Азербайджанской Республики за рассматриваемый период было подписано 8 распоряжений о помиловании, которые охватили 2651 осужденного, большинство из которых были освобождены от отбывания наказаний в виде лишения свободы.

Принимались меры по реализации положений законодательства о социальной адаптации осужденных, освободившихся из мест лишения свободы. В 2020 г. в составе Агентства социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения страны был введен в эксплуатацию новый Центр социальной адаптации для осужденных, освободившихся их исправительных учреждений.

Обеспечение прозрачности работы системы, осуществление общественного контроля за деятельностью исправительных учреждений, участие общественности в деле исправления осужденных, в особенности с осужденными несовершеннолетними и женщинами, оставались в центре внимания. Осуществлялось постоянное информирование населения о ситуации по исполнению уголовных наказаний, о новых и существенных изменениях в этой сфере с помощью средств массовой информации, страниц социальных сетей, официальных сайтов, в том числе страницы Facebook Министерства юстиции, а также путем проведения брифингов, пресс-конференций, круглых столов, а также общественных обсуждений. Созданный еще в 2006 г. Общественный комитет при Министре юстиции Азербайджанской Республики, сформированный из известных правозащитников и членов общественных организаций, специализирующихся в области защиты прав человека, обладая необходимыми полномочиями, продолжал свою деятельность по контролю за деятельностью исправительных учреждений, путем посещения и ознакомления с ситуацией на местах. Комитет с соблюдением конфиденциальности проводил приемы и встречи с осужденными, включая онлайн-формат, в период карантинного режима, введенного в связи с пандемией COVID-19. О результатах Министру юстиции Азербайджанской Республики представлялись соответствующие отчеты с предложениями.

Продолжено сотрудничество в сфере исполнения уголовных наказаний с зарубежными странами, Международным Комитетом Красного Креста, Комитетом против пыток (СРТ) и другими международными неправительственными и общественными организациями. Были реализованы совместные проекты с Европейским Союзом, Советом Европы и иными организациями, проводились семинары, тренинги с участием зарубежных экспертов, для изучения положительного опыта осуществлялись визиты сотрудников в другие страны. Принималось активное участие в мероприятиях, проводимых под эгидой ООН, Совета Европы и других международных организаций. В Совет Европы были своевременно представлены сведения по вопросам исполнения наказаний в виде лишения свободы и наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, для включения в ежегодные доклады по уголовной статистике, такие как SPACE I и SPACE II.

Продолжались научные исследования, связанные с уголовными наказаниями и вопросами исполнения наказаний, регулярно в стране, а также за рубежом издавались статьи, посвященные уголовно-исполнительной системе и исполнению наказаний в Азербайджанской Республике, выпускались новые монографии, учебники по уголовно-исполнительному праву.

Анализируя результаты, осуществленных в 2016-2022 гг. мероприятий по реформе уголовно-исполнительной системы, можем констатировать, что в исследуемый период была успешно продолжена реформа по созданию современной уголовно-исполнительной системы Азербайджанской Республики, приведению ее деятельности в соответствие с международными стандартами.

С учетом изложенного, подводя итоги осуществляемых за последние тридцать лет (1993-2022 гг.) реформ в уголовно-исполнительной системе, хотелось бы отметить, что за указанный период в Азербайджанской Республике:

- создана современная, учитывающая международные стандарты обращения с правонарушителями, правовая база уголовно-исполнительной деятельности, принят единый законодательный акт – Кодекс по исполнению наказаний, определяющий порядок и условия исполнения и отбывания всех видов наказаний и иных мер уголовно-правового характера, а также совершеннейший Закон «Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах предварительного заключения» [6, с. 80-87];

- была успешно реализована специальная программа законодательных, организационных и других мер по улучшению деятельности исправительных учреждений и следственных изоляторов, принятая правительством страны в мае 1999 г., а также комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, предусмотренные в двух пятилетних государственных программах по развитию органов юстиции, утвержденных Президентом Азербайджанской Республики в 2009 и 2018 гг.;

- произведены структурные изменения, созданы и успешно функционируют предусмотренные законодательством все виды учреждений и органов, в том числе смешанные виды учреждений, исполняющих наказания, и специальные структуры, которые организуют и обеспечивают их деятельность, – Пенитенциарная служба и Служба пробации;

- соответствующими подразделениями Министерства обороны осуществляется исполнение наказаний, назначаемые только военнослужащим - в виде ограничения по военной службе и содержание в дисциплинарной воинской части;

- существенно обновлены, развиты и укреплены инфраструктура и материально-техническое обеспечение системы;

- благодаря последовательному внедрению современных инновационных технологий и технических средств эффективно функционирует система

охраны мест лишения свободы, установлены дополнительные режимные сооружения по усилению безопасности, обеспечено надежное конвоирование лиц, заключенных под стражу, и осужденных;

- начато широкое использование в процессе исполнения мер пресечения и наказаний передовых информационных технологий и средств электронного контроля;

- установлен отвечающий требованиям международных актов по защите прав и свобод граждан правовой статус лиц, заключенных под стражу, и осужденных, рамки которого путем гуманизации последовательно расширились, а также обеспечивалось его надежное соблюдение;

- созданы хорошие коммунально-бытовые условия для содержания лиц, заключенных под стражу, и осужденных, в том числе для несовершеннолетних и женщин, построены и введены в эксплуатацию в г. Баку и регионах новые современные следственный изолятор и три пенитенциарных комплексов, продолжается строительство других таких комплексов;

- установлены новые, улучшенные нормы питания и вещевого довольствия для лиц, заключенных под стражу, и осужденных, отменены удержания за питание и специальную одежду из заработной платы и иных доходов осужденных;

- приняты меры по реализации прав осужденных на свободу совести и вероисповедания, созданы необходимые условия для богослужения в местах предварительного заключения и исправительных учреждениях, установлено сотрудничество с Государственным комитетом по работе с религиозными организациями, осуществляется взаимодействие с религиозными организациями и общинами, прошедшими государственную регистрацию;

- в целях обеспечения эффективности исправительного воздействия, реализации прав осужденных на получение психологической помощи в структуре Пенитенциарной службы была создана психологическая служба, во всех следственных изоляторах и исправительных учреждениях работают сотрудники-психологи;

- основательно улучшено медицинское обслуживание лиц, заключенных под стражу и лишенных свободы, согласно установленному правовому механизму реализуются решения судов о применении принудительных мер медицинского характера от алкоголизма или наркомании в отношении осужденных, достигнуты хорошие результаты в борьбе с туберкулезом, особенно с ее опасной, мультирезистентной формой, а также с другими инфекционными заболеваниями, результаты которых были отмечены международными организациями;

- согласно международным конвенциям и двухсторонним договорам проводится прием осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в Азербайджанскую Республику, а также осуществляется передача иностранных осужденных в государства, гражданами которых они являются;

- создана и на должном уровне функционирует

государственная система по оказанию помощи в социальной адаптации и реабилитации осужденных, освобожденных из исправительных учреждений. Освобожденные при необходимости обеспечиваются временным местом проживания в Центре социальной адаптации, им выдается единовременное денежное пособие в размере четырехкратной минимальной заработной платы, оказывается содействие в получении документов, удостоверяющих их личность, трудоустройстве, а при их согласии – медицинская, социальная, юридическая, информационная и иная помощь. Так, только в 2020-2022 гг. более 20 тыс. осужденным, освобожденным из мест лишения свободы, было выдано единовременное денежное пособие на сумму более 21,5 миллиона манатов;

- реализуются различные формы государственного контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, как со стороны судов, соответствующих ведомств, в том числе, специальной структурой Министерства юстиции – Инспекцией по контролю за исполнением наказаний, так и со стороны Уполномоченного по правам человека (омбудсмена), его Национальной превентивной группы, созданной в соответствии с дополнительным факультативным протоколом к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;

- успешно реализовано положение законодательства об участии общественности в деле по исправлению осужденных, осуществлению общественного контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, создана действенная и эффективная модель этой работы, используются разнообразные формы привлечения к процессу исполнения наказаний государственных и неправительственных организаций;

- обеспечена прозрачность работы, используются различные формы информирования населения о уголовно-исполнительной системе и ее деятельности, начата практика привлечения волонтеров к работе учреждений и органов, исполняющих наказания;

- установлен надежный правовой статус персонала, последовательно принимались меры по усилению обеспеченности, социальной защищенности и увеличению денежного довольствия сотрудников;

- сформирована прозрачная, объективная система приема на работу персонала на конкурсной основе путем сдачи кандидатами единого тестового экзамена под контролем Государственного экзаменационного центра страны и прохождения собеседования. Начиная с 2005 г., осуществляется подготовка кадров для Пенитенциарной службы за рубежом - в специализированном высшем учебном заведении Российской Федерации - Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. За прошедший период выпускниками этого вуза стали более 200 человек – юристы, психологи и экономисты. В Академии юстиции,

Учебном центре Пенитенциарной службы проводятся специальные курсы по первоначальной, профессиональной подготовке, а также повышению квалификации сотрудников;

- учрежден и более двадцати лет издается общественно-политический, научно-практический журнал «Общество и наказание», посвященный в основном уголовно-исполнительной системе, деятельности и актуальным проблемам учреждений и органов, исполняющих наказания, изучению передового опыта в этой сфере;

- значительно возросло финансирование учреждений и органов, исполняющих наказания, ежегодно увеличивались выделенные из бюджета страны ассигнования на их содержание и совершенствование деятельности;

- были установлены и расширены различные формы сотрудничества с международными организациями и их структурами, как ООН, Европейский союз, Совет Европы, ОБСЕ, МККК, а также зарубежными государствами, неправительственными организациями в сфере исполнения уголовных наказаний, защиты прав и свобод лиц, заключенных под стражу и осужденных. Успешно реализованы совместные проекты, направленные на повышение эффективности деятельности, подготовке и реализации предложений по совершенствованию законодательства, проводились семинары, тренинги с участием зарубежных экспертов, осуществлялись визиты сотрудников в другие страны для изучения положительного опыта. Приняты необходимые меры по выполнению рекомендаций договорных органов ООН, ее комитетов против пыток и по правам человека, а также, подкомитета по предупреждению пыток (SPT), Совета Европы, Европейского комитета против пыток (CPT), по результатам рассмотрения периодических правительственных докладов и визитов в места лишения свободы. Переведены на национальный язык конвенции по защите прав человека, международные акты по обращению с правонарушителями, представлены для руководства личному составу и пользования специальному контингенту;

- проводились научные исследования в сфере исполнения наказаний, сотрудники учреждений и органов, исполняющих наказания, были участниками проводимых в зарубежных странах различных международных мероприятий, посвященных уголовно-исполнительной системе, издавались учебники, литература по уголовно-исполнительному праву на национальном языке.

Необходимо отметить, что меры по реформе уголовно-исполнительной системы Азербайджанская Республика осуществляла в условиях незаконного захвата 20% своей территории, при наличии более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, а начиная с конца 2020 г. одновременно с широкомасштабными восстановительными работами, проводимыми в освобожденных от оккупации районах.

Резюмируя изложенное и учитывая тот факт,

что развитие и совершенствование любой деятельности – это непрерывный процесс, по нашему мнению, следует продолжить меры по реформе уголовно-исполнительной системы республики и для этого необходимо:

- совершенствовать уголовно-исполнительное законодательство, в первую очередь принять закон «О деятельности пробации», внести изменения в Кодекс по исполнению наказаний, связанные с улучшением механизмов исполнения наказания в колонии-поселении, а также наказаний в виде штрафа, исправительных работ, ограничения свободы, порядка осуществления контроля за лицами, условно осужденными, условно-досрочно освобожденными, а также за лицами, исполнение наказания в отношении которых отсрочено, а также другие законодательные акты, регулирующие отношения в сфере исполнения наказаний;

- последовательно реализовать дополнительные меры по модернизации системы управления, деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания;

- для эффективной организации работы и осуществления надежного контроля, и с учетом передовой практики, продолжить структурные изменения в Службе пробации, создать двух-или трехступенчатую модель управления;

- продолжить меры по дальнейшему улучшению условий содержания лиц, заключенных под стражу, и осужденных в исправительных учреждениях;

- для продолжения обновления инфраструктуры, реализации рекомендаций международных актов и национального законодательства по отбыванию осужденными наказания в учреждениях вблизи места своего жительства завершить и ввести в эксплуатацию строящиеся новые пенитенциарные комплексы и тюрьму, предусмотренную для содержания лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы, продолжить строительство таких же современных комплексов и в других регионах, в первую очередь в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах [7, с. 324-327];

- с учетом международной практики разработать новый механизм трудоустройства в местах лишения свободы и установить дополнительные стимулы заинтересованности осужденных в своем труде;

- в соответствии с законодательством создать условия для профессиональной подготовки и получения среднего профессионального образования осужденными во всех исправительных учреждениях;

- разработать новую модель воспитательной работы, включив в нее проведение индивидуальных реабилитационных программ, составленных с учетом личности, социальной деградации и потребностей осужденного, рассмотреть возможность увеличения количества психологов, введения института социальных работников как в исправительных учреждениях, так в Службе пробации;

- модернизировать порядок обеспечения охраны и конвоирования лиц, заключенных под

стражу, и осужденных, отказаться от использования военнослужащих срочной службы в этой сфере;

- принять дополнительные меры по дальнейшему улучшению медицинского обслуживания лиц, заключенных под стражу, и осужденных в исправительных учреждениях, совершенствованию материально-технической базы медицинских служб, внедрению в их деятельность современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;

- для применения положений ст. 74-1 УК Азербайджанской Республики, в возможно кратчайшие сроки построить специальное медицинское учреждение - стационар для лиц, страдающих от наркомании и освобожденных судом от уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ст. 234.1 УК Азербайджанской Республики (т.е., незаконное приобретение, хранение, изготовление, обработку, перевозку без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ свыше допустимой нормы, установленные для личного потребления), но с применением им принудительных мер медицинского характера;

- в специализированных медицинских учреждениях Министерства здравоохранения республики создать дополнительные места для своевременного проведения лечения от наркомании осужденных, которым наряду с наказанием, не связанным с изоляцией от общества, назначена принудительная мера медицинского характера;

- для повышения эффективности работы и оптимизации служебной нагрузки лиц, непосредственно участвующих в процессе исполнения наказания, законодательно установить приемлемые нормы загруженности работы и определить максимальное количество осужденных на одного сотрудника, привести штаты в соответствие с ними;

- исходя из практики зарубежных стран, начать подготовку квалифицированных специалистов с высшим образованием для Пенитенциарной службы и Службы пробации по специальной программе в Академии Министерства юстиции;

- принять меры по дальнейшей автоматизации и цифровизации деятельности сотрудников, в особенности по ведению служебной документации и переписки;

- с учетом требований международных актов по обращению с правонарушителями и изменений в законодательстве разрабатывать новые программы для сотрудников по первоначальной подготовке и переподготовке;

- принять меры по дальнейшему усилению социальной защиты персонала, повышению их заработной платы, а также уровня дополнительных выплат;

- для обеспечения эффективного выполнения служебных обязанностей и стимулирования примерного отношения к службе ввести новые формы поощрения сотрудников и установить прозрачные механизмы их должностного роста;

- продолжать выделение необходимых финан-

совых ресурсов для обеспечения нормальной деятельности системы и своевременной реализации намеченных мер в полном объеме;

- развивать международное сотрудничество, продолжать активно участвовать в мероприятиях, проводимых различными международными организациями, посвященных уголовно-исполнительной системе, изучать положительную практику зарубежных стран в сфере исполнения уголовных наказаний и внедрять их в работу;

- создавать заинтересованность в проведении научных исследований в сфере исполнения наказаний, посвященных к уголовно-исполнительной системе, регулярно выступать со статьями, выпускать новые монографии, информационные материалы и учебники по уголовно-исполнительному праву.

И последнее. Несмотря на комплексные меры, принятые в Азербайджанской Республике за последние годы по уменьшению количества лиц, заключенных под стражу, и осужденных, осуществляемые путем гуманизации и декриминализации уголовного законодательства, на принятие 1995-2022 гг. 12 актов амнистии и 68 актов о помиловании, которые применены в отношении более 140 тыс. лиц, а также на широкое использование института по условно-досрочному освобождению, уровень численности осужденных, отбывающих лишение свободы, на сто тысяч населения, согласно статистическому докладу SPACE I - 2021 на 31 января 2021 г., к сожалению, остается высоким [8, <https://www.coe.int/prison>] По сравнению с другими государствами, в Азербайджанской Республике также пока высок процент назначения судами наказания в виде лишения свободы. Так, согласно информации Государственного комитета по статистике республики, из общего количества осужденных судами в 2021 г. лиц, приговоренных наказанию в виде лишения свободы, составили 57,3%, а в 2022 г. - 57,8%. В связи с этим для уменьшения количества лиц, заключенных под стражу, и осужденных в местах лишения свободы, а также снижения процента назначения наказания в виде лишения свободы предлагаем: во-первых, неукоснительно выполнять требования и соблюдать рекомендации, вытекающие из распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 10 февраля 2017 г.; во-вторых, широко использовать в судебной практике альтернативы, не связанные с изоляцией осужденного от общества, а также возможности институтов освобождения от уголовной ответственности и наказания, имеющиеся в УК; в-третьих, продолжить дальнейшую гуманизацию как уголовного, так и уголовно-процессуального законодательства, а также ввести институт медиации по уголовным делам, включив в него досудебную и судебную медиации, также использовать ее в процессе исполнения наказания.

Уменьшение количества лиц, заключенных под стражу, и осужденных позволит наиболее эффективно организовать работу учреждений и органов, исполняющих наказания, снизить служебную нагрузку на сотрудников, сэкономить немалые фи-

нансы, которые могут перенаправляться для решения наиболее важных задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой.

Считаем, что для последовательной и успешной реализации указанных предложений, а также других мер по дальнейшему совершенствованию уголовно-исполнительной системы Азербайджанской Республики было бы целесообразно принять специальную государственную программу сроком на десять лет.

Список литературы

1. Гумбатов М.Г. Наказание и ее исполнение (на азербайджанском языке). Баку: Юридическая литература, 1999.

2. Гумбатов М.Г. Результаты реформирования пенитенциарной системы Азербайджанской Республики в 2000-2015 гг. и перспективы дальнейшего развития. // Уголовно-исполнительное право. 2016. № 4 (26).

3. Гумбатов М.Г. Наказание в виде ограничения свободы в Азербайджанской Республике. // Теоретические и практические проблемы развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации и за рубежом сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. Т.1, Рязань, 2018.

4. Гумбатов М.Г. Новеллы в законодательстве Азербайджанской Республики, связанные с уголов-

ным наказанием в виде общественных работ. // Уголовно-исполнительное право. 2018. Т.1 (1-4), № 2.

5. Гумбатов М.Г. Уголовные наказания, их исполнение и проблемы (на азербайджанском языке). Баку: «Дом юридического распространения», 2021.

6. Гумбатов М.Г. Закон Азербайджанской Республики «Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах предварительного заключения фундаментальная основа реализации презумпции невиновности». Гуманитарно-пенитенциарный вестник. Рязань, 2014. № 7.

7. Гумбатов М.Г. Создание новых пенитенциарных учреждений в Карабахской и Восточно-Зангезурской экономических районах Азербайджанской Республики как возможность эффективной реализации прав и свобод заключенных и осужденных, проживающих в этих регионах. // Уголовно-исполнительная система на современном этапе с учетом реализации концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф.: сб. тезисов выступлений и докладов участников: в 2 томах. Том 1: Материалы пленарного заседания (Рязань, 17-18 ноября 2022 г.). Рязань, 2022.

8. Council of Europe. Prisons and Community Sanction and Measures. URL: <https://www.coe.int/prison>.